

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA CV ADI PUTRA UTAMA MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS

Salsabila Firdaus^{1*}, Zulkifli², Eka Jumarni Fithri³

^{1, 2, 3} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email Korespondensi : ekajf.2f@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi persediaan CV Adi Putra Utama dengan menggunakan Microsoft Access. Komputerisasi pergudangan sangat penting bagi CV Adi Putra Utama untuk mengoptimalkan pencatatan persediaan. Fokus analisis dalam laporan akhir ini adalah mengenai inventarisasi perlengkapan kantor yang masuk dan keluar CV Adi Putra Utama. Perbandingan sistem dilakukan dengan membandingkan sistem manual yang digunakan saat ini dengan sistem informasi akuntansi yang dianalisis oleh penulis. Berdasarkan data yang ada, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan antara lain seringnya kehilangan data persediaan karena perusahaan masih menggunakan cara manual dalam pembukuan folio. Luaran rancangan ini berupa kartu gudang, laporan resi gudang dan pengeluaran gudang, serta laporan persediaan barang yang menunjang kegiatan usaha CV Adi Putra Utama.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Persediaan, Microsoft Access

Abstract

The purpose of this paper is to develop an inventory accounting information system at CV Adi Putra Utama using Microsoft Access. Warehouse computerization is very important for CV Adi Putra Utama to optimize inventory recording. The focus of the analysis in this final report is on the incoming and outgoing office supplies at CV Adi Putra Utama. System comparison is done by comparing the manual system currently used with the accounting information system analyzed by the author. Based on the available data, the author identified several problems, including frequent loss of inventory data because the company still uses manual methods in folio bookkeeping. The output of this design is in the form of warehouse cards, warehouse receipt and warehouse expenditure reports, and inventory reports that support CV Adi Putra Utama's business activities.

Keywords: Accounting Information System, Inventory, Microsoft Access

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini telah mengalami perubahan yang pesat. Manusia perlu memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini maupun di masa mendatang. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja usahanya, salah satunya dengan membuat sistem informasi persediaan. sistem informasi tersebut harus sejalan dengan kebutuhan dan kegiatan bisnis perusahaan.

Menurut Krismiaji, (2015:16-17) "Sistem informasi yang baik dapat membantu perusahaan dalam mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh ketidakefisienan dan kurangnya informasi yang memadai. Sistem informasi yang baik harus dapat memfasilitasi segala aspek dalam pengelolaan bisnis, salah satunya adalah penggunaan sistem komputer. Dengan bantuan teknologi komputer, pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan cara manual yang memakan waktu dan rawan terjadi kesalahan. Sistem informasi akuntansi dapat berperan dalam membantu kelancaran dan pengembangan proses bisnis suatu perusahaan, terutama berkaitan dengan informasi keuangan. Informasi keuangan yang diperoleh akan lebih

reliabel dan sesuai dengan kebutuhan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dan menetapkan kebijakan secara tepat.”

Microsoft Access menurut Sarwandi (2017:1) berpendapat bahwa “*Microsoft Office Access* atau lebih populer dengan sebutan *Access* adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi *Microsoft Office*, selain tentunya *Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, dan *Microsoft Power Point*. Aplikasi ini menggunakan mesin basis data *Microsoft Jet Database Engine*, dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif untuk memudahkan pengguna.”

CV Adi Putra Utama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum. Perdagangan umum meliputi usaha dagang peralatan atau perlengkapan ATK (Alat Tulis Kantor). CV Adi Putra Utama pada saat ini masih menggunakan pencatatan manual untuk pengolahan data persediaan barang, mulai pemasukan barang sampai pengeluaran barang, cara tersebut rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan ketidakakuratan informasi persediaan serta sering mengalami kesulitan dalam mengontrol jumlah persediaan barang yang ada. Selain itu, proses penghitungan fisik persediaan yang dilakukan secara berkala juga seringkali memakan waktu dan tenaga yang cukup besar. Maka dari itu CV Adi Putra Utama membutuhkan sistem persediaan yang terkomputerisasi untuk mendapatkan pencatatan persediaan yang lebih cepat, akurat dan efisien, sehingga pencatatan yang dihasilkan lebih cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

2. METODE

2.1. Objek Penelitian

CV Adi Putra Utama merupakan perusahaan perdagangan umum. Transaksi yang umum dilakukan antara lain perdagangan perangkat ATK (alat tulis kantor) dan aksesorisnya. CV Adi Putra Utama terletak di Jl. Srijaya Negara No. 212, RT.32/RW.10, Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128. Data yang digunakan dalam survei ini adalah seluruh data terkait persediaan pada bulan Januari hingga Maret 2024, antara lain nama produk, persediaan saat ini, dan sisa persediaan.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan meliputi gambaran sejarah perusahaan, keadaan umum perusahaan, persediaan alat tulis dan informasi yang berkaitan dengan operasional bisnis perusahaan, khususnya catatan persediaan.

2.3 Sumber Data

Penulis menggunakan data primer dan sekunder yang semuanya diambil langsung dari CV Adi Putra Utama. Data primer berasal dari wawancara dan data sekunder berupa catatan sejarah atau laporan yang terdokumentasi dalam arsip.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rancangan Aplikasi *Microsoft Access* Dalam Sistem Persediaan pada CV Adi Putra Utama.

Berikut merupakan perancangan sistem informasi akuntansi persediaan pada CV Adi Putra Utama, yang terdiri atas perancangan database, *Relationship* dan perancangan antarmuka (*interface*).

1. Perancangan *database*

Langkah awal dalam rancangan aplikasi persediaan menggunakan *Microsoft Access* adalah perancangan *database* yang terdiri dari tabel sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Berikut komponen yang dibutuhkan dalam perancangan ini sebagai berikut:

- Struktur *database*
- Tabel data barang
- Tabel barang masuk
- Tabel barang keluar
- Tabel admin

2. Perancangan *Relationship*

Relationship berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih tabel yang berbeda sehingga memungkinkan adanya keterkaitan antara tabel-tabel tersebut.

3. Perancangan antarmuka (*interface*)

Antarmuka adalah tampilan visual dalam sistem operasi aplikasi yang melibatkan elemen seperti bentuk, teks, dan warna yang dirancang agar menarik. Berikut adalah antarmuka (*interface*) yang diterapkan dalam aplikasi sistem informasi akuntansi persediaan di CV Adi Putra Utama:

- *Form login*
- *Form* menu utama
- *Form* input data barang
- *Form* input barang masuk
- *Form* input barang keluar
- Laporan barang masuk
- Laporan barang keluar
- Laporan stok akhir
- Kartu stok

3.1.1 Pengujian Sistem Informasi Akuntansi Persediaan menggunakan *Microsoft Access* pada CV Adi Putra Utama.

Langkah selanjutnya adalah pengujian aplikasi untuk mengetahui apakah sistem sudah siap atau belum dan untuk mengetahui kelemahan yang ada agar segera dilakukan perbaikan. Hasil dari tahap pengujian sistem informasi akuntansi persediaan merupakan sebagai berikut:

1. Form login

Form Login adalah desain awal untuk masuk atau menjalankan aplikasi. Pengguna akan melihat tampilan login yang digunakan untuk memasukkan username dan password.

Gambar 3.1 Form Login

2. Form menu utama

Menu utama ini terdiri dari input data barang, input barang keluar, input barang masuk, input admin, laporan barang keluar, laporan barang masuk, kartu stok dan laporan stok akhir.

Gambar 3.2 Form menu utama

3. Form input barang

Form input barang digunakan untuk memasukkan data mengenai barang yang dijual. Data yang dimasukkan mencakup kode barang, nama barang, satuan, harga beli, harga jual, dan stok awal.

Gambar 3.3 Form input barang

4. Form barang masuk

Form barang masuk digunakan untuk mengisi daftar barang yang masuk ke gudang. Form ini meliputi, ID transaksi, ID barang, nama ATK, satuan, harga beli, tanggal, jumlah dan total.

Gambar 3.4 Form barang masuk

5. Form barang keluar

Form barang keluar Formulir barang keluar berfungsi untuk mencatat daftar barang yang telah terjual. Form ini mencakup ID transaksi, ID barang, nama barang, satuan, harga jual, tanggal, jumlah, dan total.

Gambar 3.5 Form barang keluar

6. Laporan barang masuk

Laporan barang masuk atau yang disebut juga pembelian digunakan untuk mendapatkan informasi keseluruhan terkait barang yang masuk ke gudang, berisi tanggal, kode barang, nama barang, satuan, harga beli, jumlah, dan total.

Gambar 3.6 Laporan barang masuk

7. Laporan barang keluar

Laporan barang keluar atau yang disebut juga penjualan digunakan untuk melihat keseluruhan barang yang dijual berisi tanggal, kode barang, nama barang, satuan, harga jual, jumlah, dan total.

Tanggal	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Harga	Jumlah	Total
31/01/2024	PP001	Pulpen Gel Kenko	Pcs	Rp3.000,00	33	Rp119.000,00
31/01/2024	PP004	Pulpen Gel Joyko	Pcs	Rp2.000,00	61	Rp122.000,00
31/01/2024	PP001	Pena Pilot	Pcs	Rp2.000,00	23	Rp46.000,00
31/01/2024	PP002	Pena Standar	Pcs	Rp2.000,00	37	Rp74.000,00
31/01/2024	PP005	Pensil Faber-Castell	Pcs	Rp2.000,00	21	Rp42.000,00
31/01/2024	PE001	Penghapus Pensil Joyko	Pcs	Rp2.000,00	9	Rp18.000,00
31/01/2024	PE002	Penghapus Whiteboard Joyko	Pcs	Rp4.000,00	18	Rp72.000,00
31/01/2024	PI001	Jangka Shif	Pcs	Rp4.000,00	7	Rp28.000,00
31/01/2024	PI002	Penggaris 30 cm	Pcs	Rp2.000,00	36	Rp72.000,00
31/01/2024	PG001	Gunting Joyko	Pcs	Rp4.000,00	7	Rp28.000,00
31/01/2024	LS001	Lem LihU Cair	Pcs	Rp2.000,00	27	Rp54.000,00
31/01/2024	BK001	Buku Tulis S1DU 38 Lembar	Pcs	Rp4.000,00	43	Rp172.000,00
31/01/2024	BK002	Buku Tulis S1DU 38 Lembar	Pcs	Rp4.000,00	49	Rp196.000,00

Gambar 3.7 Laporan barang keluar

8. Laporan stok akhir

Laporan stok akhir merupakan kesimpulan dari stok awal, barang yang masuk, barang yang keluar, yang telah otomatis menampilkan kode barang, nama barang, satuan, harga beli, harga jual, dan stok akhir.

Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Akhir
PP001	Pena Pilot	Pcs	8
PP002	Pena Standar	Pcs	14
PP003	Pulpen Gel Kenko	Pcs	30
PP004	Pulpen Gel Joyko	Pcs	12
PP005	Pensil Faber-Castell	Pcs	19
PE001	Penghapus Pensil Joyko	Pcs	8
PE002	Penghapus Whiteboard joyko	Pcs	11
PI001	Jangka Shif	Pcs	7
PI002	Penggaris 30 cm	Pcs	12
PG001	Gunting Joyko	Pcs	19
LS001	Lem LihU Cair	Pcs	16
BK001	Buku Tulis S1DU 38 Lembar	Pcs	4

Gambar 3.8 Laporan stok akhir

9. Kartu stok barang

Kartu stok barang digunakan untuk mengetahui dan mengolah setiap persediaan barang yang ada di gudang maupun toko. Dengan begitu kegiatan bisnis CV Adi Putra Utama dapat berjalan dengan baik.

Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Awal	Stok Akhir
AK001	101 Staples No. 10	Box Kecil	8	28

Tanggal	Barang Masuk	Barang Keluar
31/01/2024		52
31/01/2024	60	
29/02/2024		3
31/03/2024	24	
31/03/2024		9

Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Awal	Stok Akhir
BK001	Buku Tulis S1DU 38 Lembar	Pcs	34	4

Gambar 3.9 Kartu stok barang

3.2 Perbandingan pencatatan persediaan secara manual dengan penerapan sistem informasi akuntansi persediaan menggunakan *Microsoft Access* pada CV Adi Putra Utama.

Berikut ini dapat dilihat tabel perbandingan antara kelemahan sistem pencatatan atau kegiatan usaha secara manual dengan pencatatan atau kegiatan usaha menggunakan sistem informasi akuntansi aplikasi berbasis *microsoft access* yang penulis rancang dan sudah terkomputerisasi penggunaannya:

Tabel 1. Perbandingan sistem manual dengan sistem informasi akuntansi

Sistem Manual	Sistem Informasi Akuntansi
Penggunaan sistem manual membutuhkan waktu relatif lama dalam melakukan kegiatan usaha, mulai dari proses pengolahan transaksi, pemeriksaan ketersediaan stok barang, hingga pelaporan. Penyimpanan data juga masih belum optimal karena seringkali terjadi kehilangan bukti-bukti transaksi.	Penggunaan sistem informasi akuntansi persediaan dapat mengurangi waktu pemrosesan transaksi. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan keamanan data karena semua transaksi disimpan dalam database.
Dengan menggunakan sistem manual, dibutuhkan waktu yang lama untuk menanyakan update terkini mengenai persediaan dan harga jual barang di gudang Anda.	Penggunaan sistem informasi akuntansi persediaan dapat mempercepat proses pengetahuan stok barang dan harga jual terbaru yang ada di gudang.
Dalam sistem manual, sebenarnya ada biaya-biaya yang bisa dikurangi atau dihemat seperti biaya kertas untuk laporan, nota penjualan, dan perlengkapan yang terkait dengan pencatatan dan penyimpanan arsip.	Dalam sistem ini, pengeluaran untuk kertas laporan, nota penjualan, dan perlengkapan yang terkait dengan pencatatan dan penyimpanan arsip dapat dikurangi atau dihemat karena informasi telah tersimpan secara digital dalam database.

KESIMPULAN

Pada pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis mendapatkan sejumlah kesimpulan antara lain:

1. Perancangan sistem informasi akuntansi persediaan yang dirancang untuk diterapkan di CV Adi Putra Utama menggunakan *microsoft access* diharapkan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan operasional bisnis. Dengan database yang telah dibuat, sistem ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan dengan lebih cepat.
2. Perbandingan pencatatan persediaan secara manual dengan penerapan sistem informasi akuntansi menggunakan *microsoft access*, CV Adi Putra Utama akan memudahkan dalam pencatatan persediaan dengan sistem yang terotomatisasi sehingga pihak perusahaan dapat menghemat waktu pengerjaan dibandingkan dengan sistem manual yang membuat kegiatan perusahaan tidak efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan akhir ini, khususnya CV Adi Putra Utama atas bantuannya dalam penyusunan laporan akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni dan Irviani. 2017. *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Agus, S. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi: Konsep dan Penerapan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ardana, Lukman hendro. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Azhar, Susanto. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Cetakan pertama. Lingga Jaya.
- Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Andi
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) NO. 14: Persediaan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Donald E, Kieso, Weygandt Jerry J, Warfield Terry D. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Cetakan Kedua. Jakarta: SalembaEmpat.
- Fauzi, R. A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. Deepublish.
- Harahap, S.S. (2015). *Teori Akuntansi (Edisi Revisi 2011)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hutahaean, Jeperson. 2018. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Kudrati, Mohit, dan Khushbu Malviya. 2019. *Microsoft Access: Sistem Manajemen Basis Data*. Jurnal Internasional Penelitian Ilmiah & Teknologi, Volume 8, Edisi 11.
- Kustiyahningsih dan Anamisa. 2020. *Sistem Informasi dan Implementasi untuk mendukung keputusan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Madcoms. 2019. *Microsoft Access untuk Pemula*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mesrandkk. 2023. *Pengantar Teknologi Informasi*. Medan: CV. Graha Mitra Edukasi.
- Muda, I., Anwar, K., & Suhaili, A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*.
- Martani, D., Siregar, S.V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Nugroho, M. A. 2018. *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Persediaan di Central Steak dan Coffe Boyolali*. Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen.
- Prehanto, Dedy Rahman. 2020. *Konsep Sistem Informasi*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka.
- Rerung, R. (2020). *Pengantar Sistem Basis Data*. Yogyakarta: Penerbit
- Romney, Marshall B., dan Paul John Steinbart. 2018. *Sistem Informasi Akuntansi*., Edisi 14. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarwandi, dkk. (2017). *Jago Microsoft Access 2016*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, T. (2021). *Sistem Informasi Manajemen (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Vikalianadkk. 2020. *Manajemen Persediaan*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Wardhanidkk. 2020. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: K-Media.